

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Ашуркова С.Ф.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.
город Чирчик, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365413>

Аннотация. В статье представлены материалы, раскрывающие основные вопросы целенаправленного питания как одного из способов восстановления организма высококвалифицированных волейболистов для достижения полезного результата на этапах подготовки к соревнованиям. Даны рекомендации по потреблению суточного рациона питательных веществ в режиме подготовки волейболистов высших разрядов к основным соревнованиям.

Ключевые слова: волейболисты, сбалансированное питание, витамины, минералы, восстановление организма.

DIFFERENTIATED RECOMMENDATIONS ON THE SELECTION OF A DIET TO INCREASE AND MAINTAIN THE MOTOR ACTIVITY OF VOLLEYBALL PLAYERS AT THE STAGES OF PREPARATION FOR COMPETITIONS

Abstract. The article presents materials that reveal the main issues of targeted nutrition as one of the ways to restore the body of highly qualified volleyball players to achieve a useful result at the stages of preparation for the competition. Recommendations are given on the consumption of the daily ration of nutrients in the mode of training volleyball players of the highest categories for the main competitions.

Key words: volleyball players, balanced nutrition, vitamins, minerals, body recovery.

Аннотация. Мақолада мусобақаларга тайёргарлик кўриши босқичларида ижобий натижага эришиши учун юқори малакали волейболчиларнинг организмни тиклантириши услубларидан бири сифатида мақсадли овқатланиш масалаларини ёритиб берувчи материаллар тақдим этилган. Юқори малакали волейболчиларни асосий мусобақаларга тайёрлаш режимида озиқлантирувчи моддаларнинг суткалик рационини истъёмол қилиши бўйича тавсиялар берилган.

Калит сузлар: волейболчилар, мувозанатлаштирилган овқатланиш, витаминлар, минераллар, организмни тиклантириши.

Эффективность организации тренировочных занятий и целенаправленное управление процессом подготовки волейболистов в многолетней системе спортивной тренировки зависит от уровня профессионально-педагогической подготовленности тренерских кадров с высшим физкультурным образованием является приоритетным в стратегии развития физической культуры и спорта в Узбекистане, что отражается в Указах Президента Республики Узбекистан [1,2,3].

Большое внимание уделяется вопросам совершенствования научных основ подготовки высококвалифицированных спортсменов к Олимпийским играм и различным соревнованиям проводимых как в нашей стране, так и за рубежом [1,2,3]. Одним из факторов подготовки волейболистов и восстановления их работоспособности является фармакологическое обеспечение и питание спортсменов.

Питание – один из основных факторов внешней среды, непрерывно воздействующих на организм человека. Именно через питание организм вступает в самый тесный контакт со всеми химическими веществами растительного и животного происхождения.

Питание – сложный процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме пищевых веществ, необходимых для покрытия его энергетических затрат, построения и возобновления клеток и тканей организма, регуляции физиологических функций организма [4,5,8].

Питание спортсменов – один из важнейших факторов сохранения здоровья, повышения работоспособности и достижения высоких спортивных результатов. Оно базируется на общих физиологических и гигиенических положениях. Питание спортсменов имеет специфические особенности, связанные с современными требованиями спортивной практики. Эти особенности связаны с видом спорта, различными этапами подготовки, направленностью, объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок, условиями соревнований, климатогеографическими зонами и индивидуальными различиями [4,8].

В работе выдвигается **задача** – на основе личного опыта как тренера и опираясь на соответствующие научные сведения, выработать ряд рекомендаций по повышению и сохранению двигательной активности волейболистов на этапах их подготовки к соревнованиям с использованием рационального режима и состава питания.

Проблема питания спортсменов довольно часто и остро обсуждается в научно-методической литературе на примере различных видов спорта с учётом возраста, квалификации, морфофункциональных особенностей занимающихся и других внешних факторов. Однако, от правильно подобранного предигрового рациона, во многом зависит успех выступлений, вне зависимости от вида спорта, которым занимается спортсмены (табл.1).

Таблица 1 - Ориентировочные нормы состава и калорийности пищевого рациона для представителей различных видов спорта (на 1 кг веса)
(по данным, б)

Вид спорта	Белки, (г)	Жиры, (г)	Углеводы, (г)	Калорийность пищевого рациона, (ккал)
Гимнастика	2,2-2,5	1,7-1,9	8,6-9,8	50-66
Плавание и водное поло	2,3-2,5	2,2-2,4	9,5-10,0	67-72
Тяжелая атлетика	2,5-2,9	1,8-2,0	10,1-11,8	66-77
Борьба и бокс	2,4-2,8	1,8-2,2	9,0-11,0	6-75
Гребля	2,5-2,7	2,0-2,3	10,5-11,3	70-77
Футбол, хоккей	2,4-2,6	2,0-2,2	9,6-10,4	66-72
Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции, прыжки	2,3-2,5	1,8-2,0	9,0-9,8	62-67
Бег на средние и длинные дистанции	2,4-2,5	2,0-2,1	10,3-12,0	69-78
Бег на сверхдлинные дистанции 20 и 50 км	2,5-2,9	2,0-2,2	11,2-13,0	73-84
Конный спорт	2,1-2,3	1,7-1,9	8,9-10,0	60-65
Стрелковый спорт	2,2-2,4	2,0-2,1	8,3-9,5	60-67

Для достижения наивысшего результата организм спортсмена нуждается в энергии, и лучшим источником такой энергии является гликоген (животный крахмал). Гликоген играет роль топлива для организма и должен быть ключевым ингредиентом в предигровой меню.

Гликоген содержится в углеводах, а если быть более точным, - в сложных углеводах.

Наилучшим источником сложных углеводов традиционно являются злаковые, хлеб и кукуруза. К примеру, сладости просто заряжены углеводами, однако они и им подобные продукты содержат сахар и простые углеводы, которые не столь эффективны для спортсменов [5]. Чтобы быть уверенным, что спортсмен употребляет пищу, содержащую сложные углеводы, нужно приобретать продукты богатые крахмалом – например картофель, паста (спагетти) и рис. Пища такого рода – лучшее для спортсмена, ориентированного на высокие достижения.

К сожалению не всегда так просто определить точное количество сложных углеводов, содержащихся в том или ином продукте. В некоторых случаях может помочь информация о питательных веществах, публикуемая на упаковке товара. С ее помощью всегда можно узнать количество углеводов в том или ином продукте. На информационной этикетке продукта обычно указаны следующие данные: общее количество углеводов, содержание сахара и клетчатки. Поскольку гликоген содержится только в сложных углеводах, необходимо отнять количество клетчатки (тоже один из видов сложных углеводов, но не тот, что нужен спортсмену) и сахара от общего количества углеводов. В остатке – количество сложных углеводов, содержащихся в данном продукте.

В качестве дополнения, на некоторых информационных этикетках, существует третья категория – другие углеводы. В большинстве случаев там уже указывается содержание сложных углеводов в граммах, то есть никаких вычислений проводить не надо.

В предигровом меню, необходимо получить, по крайней мере, от 75 до 150 г сложных углеводов. Помимо того, что нужно употреблять правильную пищу, также ключевым является и то, что надо употреблять за три – четыре часа до игры. Чрезвычайно важно, чтобы у организма было достаточно времени на переваривание пищи, чтобы избежать спазмов и в исключительных случаях тошноты. Данный промежуток времени также позволяет съесть достаточное количество пищи для того, чтобы не почувствовать себя утомленным или голодным еще в самом начале игры.

Состав и калорийность пищевого рациона, необходимая для потребления при занятиях высококвалифицированных волейболистов (гр. на 1 кг. массы тела)

Белки	Жиры	Углеводы	Калорийность пищевого рациона, (ккал)
2,3-2,4	1,8-2,0	9,5-10,8	63-71 ккал

Для того чтобы определить калорийность суточного рациона питания волейболистов, необходимо вышеприведенные цифры (63-71) умножить на массу тела.

Например, волейболист весит 71 кг., значит у него калорийность суточного рациона должно составить 4473-5041 ккал.

Суточная потребность волейболиста в витаминах (в мг.)

С	В1	В2	РР	А	Е
190-240	3,0-4,2	3,8-4,5	30-40	3,2-3,7	25-35

Суточная потребность волейболистов в минеральных веществах

Кальций	Фосфор	Железо	Магний	Калий
1200-1900	1500-2370	25-40	450-650	4000-6000

Продукты, в которых содержатся указанные минеральные вещества: молоко, кисломолочные продукты (сметана, творог, сыры, сливки), мясо, птица, яйца, рыба, хлеб, горох, фасоль, картофель, овощи и фрукты. В перечисленных продуктах, содержатся не только минеральные вещества, но и они состоят из многочисленных витаминов.

При проведении предсоревновательных учебно-тренировочных сборов необходимо увеличить в составе пищевого рациона удельный вес комплекса сухофруктов: курага, кишмиш, чернослив, орех. Они лучше усваиваются, если их пропустить через мясорубку и смешать их с горным мёдом. Употреблять такую смесь лучше натощак 1-2 столовую ложки за 30 минут до завтрака.

Дневная норма потребления жиров и углеводов в период интенсивных нагрузок волейболистов (в гр.)

	Жиры	Жиры животного происхождения	Углеводы
Мужчины	154-171	77-86	615-583
Женщины	120-137	60-69	477-546

Твердая пища не всегда лучшее решение. Если до начала игры всего 2-3 часа, жидкие заменители твердой пищи будут наилучшим вариантом. Эти суперусвояемые пищевые продукты хорошо сбалансированы и не вызывают неприятных спазмов желудка. В общем, золотого правила по питанию перед игрой не существует, - каждый спортсмен уникален.

Важно пробовать и искать наиболее подходящее меню именно для индивида. Только не нужно экспериментировать с едой в игровой день. Лучше сделать это перед обычной тренировкой, во избежание непредсказуемых последствий во время ответственного матча.

Рекомендуется:

– обязательно питаться перед игрой и тренировочными занятиями, воздержание от пищи пагубно сказывается на игре (если спортсмен не ест, он не играет в свою полную силу);

– спортсменам употреблять хорошо знакомую пищу в игровой день. В случае выезда, лучше взять свою привычную еду с собой;

– определять заранее предигровое меню. Возможно, экспериментировать с применением продуктов до ответственного матча, чтобы определить наиболее подходящие нельзя переходить на совершенно новое меню непосредственно перед игрой [4,7,9].

Пищевые добавки в питании волейболистов.

В случае участия спортсменов в соревнованиях в течении нескольких недель в разных странах мира чрезвычайно трудно организовать полноценное питание, необходимое для достижения высоких спортивных достижений. Активный образ жизни делает употребление добавок к спортивному питанию простой необходимостью. Речь идет о биодобавках к рациону питания, которые включают в себя мультивитамины, льняное масло, витамин С и протеиновый коктейль [4,5,7], что приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Рекомендуемые биологические активные добавки используемые в режиме питания спортсменов

Наименование добавок	Результат их воздействия на организме
Витамин С	Здоровая иммунная система является приоритетом для любого спортсмена. Витамин С незаменим для повышения иммунитета и улучшения общего состояния здоровья. Он также усиливает выносливость, увеличивает аэробную

	производительность и восстанавливает соединительную ткань – незаменимая вещь для спортсменов уделяющим особое внимание силовым тренировкам.
Мультивитамины	Мультивитамины обеспечивают организм целым рядом витаминов и минералов, необходимых для ежедневной активности. Правильный прием этих питательных веществ усиливают у спортсменов выносливость, добавляют энергию, увеличивают аэробную производительность и ускоряют восстановление организма после нагрузок.
Льняное масло	Льняное масло является богатейшим источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 (О-3ФА)—жизненно важных жиров. Достаточный прием О-3ФА ускоряет процесс восстановления и снижает воспаление мышц после тренировок и соревнований. Льняное масло также способствует улучшению сердечнососудистой функции и общего состояния организма спортсмена.
Протеиновый коктейль	Белок – жизненно важный элемент для восстановления поврежденной во время тренировок или соревнований мышечной ткани. Аминокислоты, содержащиеся в белке, – строительный камень, необходимый для роста и укрепления мышц. Протеиновые (белковые) коктейли снабжают организм чистым белком, без существенных примесей жиров или калорий, что является еще одним преимуществом для спортсменов, заинтересованных в потере лишнего веса.

Исходя из приведенных выше фактических данных и представлений авторов-исследователей данной проблематики можно сформулировать следующие **дифференцированные рекомендации** по оптимизации режима питания волейболистов высших разрядов.

1. С целью восстановления энергетического потенциала организма спортсменов после интенсивных мышечных нагрузок необходимо сбалансированное питание за счет продуктов растительного и животного происхождения. При этом особое внимание следует уделить потреблению пищевых веществ, в составе которых преобладают углеводы, которые стимулируют выработку гликогена, обеспечивающего поддержание достаточного уровня сахара в организме при напряженной мышечной деятельности.

2. Для обеспечения благоприятной переносимости организмом применяемых тренировочных и соревновательных нагрузок в режиме дня следует потреблять фруктовые соки, отвары сухих и свежих фруктов (абрикосы, яблоки, персики и т.п.), настойки домашних и горных трав, что будет способствовать сохранению соотношения водно-солевого и электролитного баланса в организме.

3. При организации и проведении установочно-укрепляющих, предсоревновательно-целевых и восстановительно-стимулирующих учебно-тренировочных сборов следует разработать специально-направленную программу, предусматривающую фоновый контроль фактического уровня функционально-энергетического потенциала организма, по результатам которых необходимо составить дифференцированное меню с «богатым» ассортиментом потребляемых пищевых продуктов, имеющих в составе активные питательные вещества (курага, кишмиш, горный мед, греческие орехи, миндаль, брынза, молочный коктейль и т.п.).

Таким образом, спортсменам и тренерам необходимо усилить внимание вопросу предигрового питания. Подготовить индивидуальное меню для каждого спортсмена в зависимости от особенностей организма. Применять методы восстановления организма спортсмена после нагрузки через сбалансированное питание и питьевой режим.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан № 274 от 19 июля 2024 года «О мерах по дальнейшему развитию видов спорта волейбол»
2. Указ Президента Республики Узбекистан № 414 от 4 ноября 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров и научных исследований в сфере физической культуры и спорта»
3. Указ Президента Республики Узбекистан № 114 от 7 апреля 2023 года «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере молодёжной политики и спорта в рамках административных реформ»
4. Ашуркова С.Ф. Теория и методика волейбола. // Учебник для высших учебных заведений / OZKITOBSAVDONASHRIYOTI / Т.: 2020. – 387-390 с.
5. Волков Н.И., Олейников В.И. Эргогенные эффекты спортивного питания: научно-методические рекомендации для тренеров и спортивных врачей. // - М., 2016- 99с.
6. Клейнер С. Спортивное питание победителей // пер. С англ.. М., 2011 - 381с.
7. Макгрегор Рене. Спортивное питание: Что есть до, во время и после тренировок. - М.2016 - 303с.
8. Мелиева М.С. Общая и спортивная гигиена. // Учебное пособие. Т.: 2006, С.69-70.
9. Pulatov A.A., Ummatov A.A. Sport va harakatli o'yinlari // Darslik / OZKITOBSAVDONASHRIYOTI / Т.: 2020 224 б.